

**"KUCH ISHLATMASLIK VA KUCH BILAN TAHDID ETMASLIK"
PRINSIPI**

Axmadova Rayxona Anvar qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik
faulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada Xalqaro huquqning asosiy prinsiplari va “Kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid etmaslik” prinsipi haqida tushunchalar, umumiy holat, mavzuga tegishli xalqaro huquqiy hujjatlar va O‘zbekiston qonunchiligida ushbu prinsipning qo‘llanilganligi tahlili. Ushbu mavzuga taalluqli olimlarning o‘z qarashlari va nazariyalari.

**THE PRINCIPLE OF "NON-USE OF FORCE AND THREAT OF
FORCE" IN INTERNATIONAL LAW**

Abstract

In this article, the main principles of international law and the concept of "non-use of force and non-threat of force", general situation, international legal documents related to the topic and analysis of the application of this principle in the legislation of Uzbekistan. The views and theories of scientists related to this topic are analyzed.

Mavzuni yoritishni boshlashdan oldin biz xalqaro huquq va xalqaro huquqning prinsiplari tog‘risida to‘xtalmasdan o‘tib keta olmaymiz. Xalqaro huquqning o‘zi sodda qilib tushuntirilganda, tinchlik va hamkorlikni ta‘minlash maqsadida davlatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy prinsiplar va normalar tizimidir. Ushbu ta‘rif xalqaro huquqning asosiy funksiyasini -

davlatlararo munosabatlarni tartibga solishni ochiqlashtirib beradi¹. Xalqaro huquq bu davlatlar o'rtasida vujudga keluvchi vaziyatlarni o'rganuvchi va tartibga soluvchi normalar tizimidir. Albatta har bir narsa (fan, ilmiy nazariya, qarashlar va hokazo) o'z maqsadi va vazifasiga erishish uchun o'z prinsiplariga, ya'ni tamoyillariga ega bo'ladi. Ushbu tamoyillar xalqaro huquqda ham bo'lib, uning maqsad va vazifalarini aks ettiradi. Xalqaro huquq prinsiplari xalqaro munosabatlar subyektlarining xalqaro hayotdagi to'plangan eng muhim masalalarga oid ifodalangan hamda umumlashtirilgan, umum e'tirof etilgan yurish-turish normalaridir². Xalqaro huquqning eng muhim g'oyasi, maqsadi, asosiy(bosh) mazmunining ifodasi prinsiplarda aksini topgan bo'lib hisoblanadi. Biz ushbu prinsiplarni shartli ravishda to'rt guruhga bo'lamiz.

- Umumiy prinsiplar- xalqaro huquq va milliy huquqiy tizimlar uchun umumiy va mazmunan bir xil bo'lgan prinsiplar;
- Tarmoq prinsiplar- aniq bir tarmoq uchun o'ziga xos;
- Asosiy prinsiplar-umumiy xalqaro huquqda mustahkamlangan o'ta muhim, "o'zak" xalqaro-huquqiy norma hisoblanadi;
- Umum e'tirof etilgan prinsiplar- tarmoq va asosiy prinsiplarni belgilash uchun qo'llaniladi. Ushbu prinsiplar jus cogens (rasman tan olingan majburiy norma) normalari hisoblanadi³.

Xalqaro huquqning asosiy prinsiplari ilk bor BMT Ustavida mustahkamlab qo'yilgan. Ularning mazmuni 1970-yili Bosh Assambleyada qabul qilingan BMT Ustaviga muvofiq do'stona munosabatlar va hamkorlikka taalluqli muhim hujjat —

¹ Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva // Mualliflar jamoasi. –T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 43 bet.

² X.Т. Одилқориев. Б.Э. Очиллов. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХАЛҚАРО ОММАВИЙ ҲУҚУҚИ. ДАРСЛИК. Тошкент – 2007. Алишер Навои номи Ўзбекистон миллий кутубхонасининг нашриёти. 60-б.

³ Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva // Mualliflar jamoasi. –T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 43 bet.

Xalqaro huquq prinsiplari to'g'risidagi deklaratsiyada, shuningdek, 1975-yildagi Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Kengashining Yakunlovchi aktida ochib berilgan va rivojlantirilgan. Bundan tashqari, xalqaro huquqning bir qator prinsiplariga bag'ishlangan BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyalari ham mavjud. Xalqaro huquq asosiy prinsiplarining aniq soni yuzasidan huquqshunos olimlar hozircha yakdil xulosaga kelolganlari yo'q. 1970-yilgi Xalqaro huquq prinsiplari to'g'risidagi Deklaratsiya quyidagi yettita asosiy prinsipni qamrab olgan: 1) kuch ishlatmaslik; 2) nizolarni tinch yo'l bilan hal etish; 3) aralashmaslik; 4) hamkorlik; 5) xalqlarning teng huquqliligi va o'z taqdirini o'zi belgilashi; 6) suveren tenglik; 7) xalqaro huquqqa oid majburiyatlarni vijdonan bajarish.

1975-yildagi YXHK Yakunlovchi akti bular qatoriga yana uchta

1) chegaralarning buzilmasligi; 2) hududiy yaxlitlik; 3) inson huquqlarini hurmat qilish prinsiplarini qo'shdi, ular endilikda universal tus olgan. Xalqaro huquq prinsiplari to'g'risidagi hujjatlarda ta'kidlanganidek, ular o'zaro uzviy bog'liq, birining mazmun-mohiyati boshqasining mazmuni bilan uyg'unlashib ketaveradi. Shu bois xalqaro huquq prinsiplarining mazmunini boshqalari bilan bog'lab o'rganish lozim. Prinsiplarning o'ziga xos jihatlaridan biri ularning o'zaro bog'liqligidir. Prinsiplar mazmunidagi umumlashganlik darajasining yuksakligi ulardan har birining talablarini boshqalarning mazmunini qiyoslab ko'rish yo'li bilan qo'llash mumkinligini ko'zda tutadi. Deylik, o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipini qo'llash uchun hududiy yaxlitlik prinsipini hisobga olish lozim bo'ladi. Prinsiplarning o'zaro bog'liqligi, 1970-yildagi BMT Ustaviga muvofiq, davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar va o'zaro hamkorlikka doir Xalqaro huquq prinsiplari to'g'risidagi deklaratsiyada ta'kidlangan edi⁴.

Xalqaro hayotda davlatdan ustun turuvchi hokimiyat mavjud emasligi tufayli kuch subyektlarning o'z ixtiyorida bo'ladi. Bunday sharoitda yagona yo'l — kuch

⁴ X.Т. Одилқориев. Б.Э. Очиллов. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХАЛҚАРО ОММАВИЙ ҲУҚУҚИ. ДАРСЛИК. Тошкент – 2007. Алишер Навоӣ номли Ўзбекистон миллий кутубхонасининг нашриёти. 60-б.

ishlatishning huquqiy doiralarini belgilashdan iborat. BMT Ustavining 2-moddasi 4-bandiga muvofiq: «Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha a'zolari har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga zid ekani va shuningdek, qaysidir jihatdan Birlashgan Millatlar maqsadlariga muvofiq emasligi tufayli kuch bilan tahdid qilish yoki uni ishlatishdan tiyiladilar». Kuch ishlatishni va kuch ishlatish bilan tahdid qilishni taqiqlash prinsipi BMT Ustavidagi va hozirgi zamon xalqaro huquqiga doir prinsiplar tizimida markaziy o'rin tutadi. Ushbu prinsip bir qator ikki tomonlama va ko'p tomonlama xalqaro hujjatlarda tasdiqlangan, rivojlantirilgan hamda aniqlashtirilgan. Ulardan BMT Ustaviga muvofiq davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar va o'zaro hamkorlikka doir xalqaro huquq prinsiplari to'g'risidagi deklaratsiya (1970-yil), Agressiya ta'rifi (1974-yil), Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Kengashi Yakunlovchi hujjati (1975-yil) hamda Xalqaro munosabatlarda kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan voz kechish prinsipi samaradorligini kuchaytirish to'g'risidagi deklaratsiyani (1987-yil) alohida tilga olish o'rinlidir⁵.

Kuch ishlatmaslik prinsipining normativ mazmun-munosabatlari darajasiga quyidagilar kiradi: xalqaro huquq normalariga xilof ravishda boshqa davlat hududi okkupatsiya qilinishini taqiqlash, kuch ishlatish bilan bog'liq repressiya aktlarini, uchinchi bir davlatga qarshi agressiya sodir etishi uchun davlatning boshqa davlatga o'z hududidan joy berib turishini, boshqa davlatdagi fuqarolik urushi yoki terrorchilik harakatlariga gijgijlash, yordam ko'rsatish yoxud bunday harakatlarda ishtirok etish, boshqa davlat hududiga bostirib kirish uchun qurolli bandalar, noregulyar kuchlar, xususan, yollanma kuchlarni tashkillashtirish yoki rag'batlantirish. Kuch ishlatmaslik prinsipining buzilishiga, shuningdek, demarkatsiya chiziqlari⁶ va sulh chiziqlariga nisbatan tajovuzkorona xatti-harakatlarni, davlatga qarashli bandargohlar yoki qirg'oqlaming qamal qilinishini, xalqning o'z taqdirini o'zi belgilashdek qonuniy huquqini ro'yobga chiqarishiga

⁵ Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva // Mualliflar jamoasi. –T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 43 bet.

⁶ Demarkatsiya- chegara belgilarini ko'rsatgan holda davlat chegara hududini belgilash.

to'sqinlik qiladigan va boshqa har qanday tajovuzkorona harakatlar misol bo'la oladi⁷.

BMT Ustavida baribir ikki holatdagina kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilish ko'zda tutilgan. Bular: o'zini o'zi mudofaa qilish (BMT Ustavi, 51-m) maqsadida hamda tinchlikka tahdid solingan, tinchlik osoyishtalik buzilgan yoki agressiya akti sodir bo'lgan taqdirda BMT Xavfsizlik Kengashi qarori (BMT Ustavi, 39 va 42-m)ga asosan kelib chiqadigan holatlardir. BMT Nizomining 24 va 25-moddalari BMT Xavfsizlik Kengashiga xalqaro tinchlik va xavfsizlikka tahdidga qarshi jamoaviy kuch ishlatishga ruxsat beradi⁸. Masalan, Xavfsizlik Kengashi bu kuchni Koreya urushining dastlabki bosqichlarida va 1990 yilda Iroqning Quvaytga bostirib kirishi paytida ishga tushirgan. Xavfsizlik Kengashi bu kuchdan kamdan-kam murojaat qiladi va o'z vakolatini iqtisodiy sanksiyalar yoki boshqa nomaqbul choralar orqali amalga oshirishni afzal ko'radi. Xavfsizlik Kengashining besh doimiy a'zosining har biri veto huquqiga ega va ular odatda xalqaro mojaroga nisbatan bir xil nuqtai nazarga ega emaslar.

Ushbu prinsipning O'zbekiston Respublikasida qo'llanilgan holatiga nazar soladigan bo'lsak, kuch ishlatish faqat mudofaa maqsadida bo'lishi kerakligi belgilangan. 2017-yil 18-dekabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Mudofaa Doktrinasini To'g'risida" gi qonunining II bobi 10-qismida shunday deyilgan: "O'zbekiston Respublikasining mudofaa sohasidagi siyosati quyidagi prinsiplarga asoslangan:

boshqa davlatlarga qarshi harbiy kuch ishlatmaslik, bundan harbiy tajovuzning oldini olish va uni daf etish hollari mustasno;

xavfsizlikning bo'linmasligi, o'z xavfsizligini boshqa davlatlar xavfsizligi hisobiga mustahkamlashga yo'l qo'yilmasligi;

boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, ehtimol tutilgan nizolarni

⁷ X.T. Одилқориев. Б.Э. Очиллов. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХАЛҚАРО ОММАВИЙ ҲУҚУҚИ. ДАРСЛИК. Тошкент – 2007. Алишер Навои номи Ўзбекистон миллий кутубхонасининг нашриёти. 61-б.

⁸ Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva // Mualliflar jamoasi. –T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 43 bet.

tinch yo'l bilan hal etish;

harbiy-siyosiy bloklarda ishtirok etmaslik, har qanday davlatlararo tuzilmadan, agar u harbiy-siyosiy blok etib o'zgartirilsa, chiqib ketish huquqini o'zida saqlab qolish;

mudofaaning yetarli darajada bo'lishi;

harbiy qurilishning zamonaviy harbiy mojarolar xususiyatiga monand bo'lishi;

yadroviy va boshqa turdagi ommaviy qirg'in qurolini ishlab chiqarish, olish, saqlash, tarqatish va joylashtirishdan voz kechish;

Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zona to'g'risidagi shartnoma prinsiplariga sodiqlik;

o'z hududida chet el harbiy bazalari va obyektlarining joylashtirilishiga yo'l qo'ymaslik;

Qurolli Kuchlarning xorijdagi tinchlik o'rnatish bilan bog'liq operatsiyalarda va harbiy mojarolarda ishtirok etmasligi;

xalqning ma'naviy-axloqiy qadriyatlariga va o'ziga xos madaniy tamadduniga tayanish⁹". Ushbu doktrina mamlakatimizda zamonaviy harbiy mojarolarga ham to'xtalib o'tadi va bunda o'z yo'nalishlarini belgilab bergan hisoblanadi.

Xalqaro hayotda bo'ladigan mojarolar bilan ro'baro keladigan bo'lsak, kuch ishlatishning qonuniy yo'llaridan foydalanish holatlarini ko'plab uchratishimiz mumkin. Misol tariqasida, Xavfsizlik Kengashi ba'zan davlatlar o'rtasida ochiqdan-ochiq taraf olish bilan bog'liq bo'lmagan gumanitar missiyalarda kuch ishlatishga ruxsat beradi. Masalan, sobiq Yugoslaviya parchalanishi natijasida yuzaga kelgan notinchlik davrida tinchlikparvarlik amaliyotiga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Himoya Kuchlarini (UNPROFOR) safarbar qildi. Operatsiya davomida turli nuqtalarda UNPROFOR gumanitar maqsadlarda kuch ishlatish huquqiga ega edi¹⁰. "Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlikni

⁹ Source: <https://lex.uz/acts/-3495885>. "O'zbekiston Respublikasining Mudofaa Doktrinasi To'g'risida" gi qonuni

¹⁰ Source: <https://www.justia.com/international-law/use-of-force-under->

qo'llab-quvvatlash tashkiloti (UNPROFOR) mojarolar tufayli parchalanib ketgan mamlakatlarga mustahkam tinchlik uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Biz fuqarolik, politsiya va harbiy xizmatchilardan iboratmiz. [Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlikni saqlash tashkiloti Tinchlik operatsiyalari departamenti](#) va [Operatsion yordam departamentining](#) birgalikdagi sa'y-harakatlaridir. Biz dunyodagi eng qiyin va eng xavfli joylarda ishlaymiz, boshqalar qila olmaydigan yoki yo'q bo'lgan joyga boramiz. Biz har bir joylashtirishni yerdagi o'ziga xos ehtiyojlarga moslashtiramiz va har qachongidan ham ko'proq odamlarni himoya qiladigan yangi tahdid va muammolarga moslashamiz. Tinchlikparvarlarimiz tinch aholini himoya qilish, mojarolarning oldini olish, zo'rovonlikni kamaytirish va muhim ahamiyatga ega bo'lgan sohada xavfsizlikni mustahkamlashda faol ishtirok etmoqda” – deya tashkilot haqida ma'lumot berib o'tilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlikni saqlash tashkiloti saytida¹¹.

UNPROFOR 1992-yil fevral oyida Yugoslaviya inqirozini umumiy hal etish bo'yicha muzokaralar olib borish uchun zarur bo'lgan tinchlik va xavfsizlik sharoitlarini yaratish uchun vaqtinchalik tashkilot sifatida tashkil etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'shinlarining roli "Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qo'riqlanadigan Hududlari" (UNPA) deb belgilangan hududlarning qurolsizlanishi va qolishi va bu hududlarda yashovchi barcha odamlarning qurolli hujum qo'rquvidan himoyalinishini ta'minlash edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti politsiyasi kuzatuvchilarining roli mahalliy politsiya kuchlarining hech qanday millatga mansub shaxslarni kamsitmasdan yoki inson huquqlarini suiiste'mol qilmasdan o'z vazifalarini bajarishini ta'minlashdan iborat edi. Shuningdek, kuchlar BMTning gumanitar agentliklariga ko'chirilgan barcha odamlarni qaytarishda yordam berdi¹².

[international-law/](#)

¹¹ Source: <https://peacekeeping.un.org/en/about-us>

¹² Source: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unprof_p.htm

1993 yil may oyida Markaziy Bosniyada bosniyaliklar va bosniyalik xorvatlar o'rtasida shiddatli janglar boshlandi. Xorvatiya harbiylashtirilgan kuchlari serblar va bosniyaliklarga qarshi vahshiylik qildi, masalan, 1993-yil 16-aprelda Ahmichi qishlog'idagi qirg'in. 24 sentabr kuni Xorvatiya hukumati Xavfsizlik Kengashiga Xavfsizlik Kengashining tegishli rezolyutsiyalarini jadallik bilan amalga oshirish uchun UNPROFOR vakolatiga o'zgartirish kiritilmasa, Xorvatiya UNPROFORdan 30 kundan kechiktirmay mamlakatni tark etishni so'rashga majbur bo'lishi haqida ma'lum qildi. Yil oxirida urushayotgan tomonlar o't ochishni to'xtatishga harakat qilishdi. Sulh xorvat va serb kuchlari o'rtasida amalga oshirildi, ammo Bosniyada bosniyaklar va xorvatlar o'rtasida janglar davom etdi va gumanitar vaziyat yomonlashishda davom etdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, Sarayevo bosniya serblari tomonidan bombardimon qilishda davom etdi. Shuningdek, Xorvatiya armiyasining muntazam bo'linmalari Bosniya Xorvat kuchlarini og'ir texnika va askarlari bilan qo'llab-quvvatlab, ularning nishonlarini olib tashlagani xabar qilingan. Bu BMTning navbatdagi noroziliklariga sabab bo'ldi. 1994-yil 10-11-yanvar kunlari Bryusselda bo'lib o'tgan NATO sammitida kuch ishlatish masalasi muhokama qilina boshladi. Bosniya serblari Rossiya Federatsiyasining yuqori martabali rasmiylari bilan Moskvada bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Tuzla aeroportini gumanitar maqsadlarda ochishga kelishib oldilar. Shu bilan birga, Srebrenitsadagi BMT qo'shinlarini bo'shatishga ruxsat berildi va Kanada kontingenti Gollandiya kontingenti bilan almashtirildi¹³.

Biroq Sarayevodagi vaziyat nihoyatda keskinligicha qoldi, Bosniyalik serb snayperlari ataylab tinch aholiga qarata o'q uzdi, artilleriya va minomyotlardan esa aholi punktlarini nishonga oldi. Bu G'arb jamoatchilik fikrini kuchli shakllantirdi, chunki Sarayevoda bir qator jurnalistlar faoliyat yuritardilar va o'ldirilgan tinch aholi kechki yangiliklarda muntazam ravishda ko'rinardi. 1994-yilning 4-fevralida Sarayevoning chekkasida minomyot o'qqa tutilishi natijasida 10 kishi halok bo'ldi va 18 kishi yaralandi. Ertasi kuni, 1994-yil 5-fevralda Sarayevoning Markale

13

bozorida minomyot portladi , natijada 68 kishi halok bo‘ldi va 200 kishi yaralandi. 22 oylik janglarda Saraevoda sodir bo'lgan voqea. Bu provokatsiyalardan g'azablanish shu darajaga yetdiki, ultimatum yuborildi, bu o'n kun ichida Sarayevodan 20 km uzoqlikdagi barcha og'ir qurollarni (Bosniya va Bosniya serblari, Paledan tashqari) olib tashlash yoki UNPROFORga topshirishni talab qildi. Ultimatum 17 fevral kuni qondirildi, olib tashlanmagan og'ir qurollar UNPROFOR tomonidan boshqariladigan yettita joyda qayta to'plandi.

1994 yil 23 fevralda Xorvatiya va Bosniya kuchlari o'rtasida o't ochishni to'xtatish - Vashington kelishuvi - ularning bir yillik urushini tugatdi va tomonlarni Bosniya va Gertsegovina Federatsiyasi sifatida birlashtirdi . Bunda UNPROFORning roli sulhni kuzatish, mahalliy infratuzilmani va federatsiya hududidagi xodimlarni nazorat qilish punktlarini tiklashga yordam berish edi¹⁴.

Asl UNPROFORning bir nechta kengaytmalari quyidagi maqsadlarni qamrab oldi: Sarayevo aeroportining insonparvarlik maqsadlarida qayta ochilishi; Sarayevo va uning aeroportini qamrab olgan xavfsizlik zonasini tashkil etish; Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi talabiga binoan Bosniya va Gertsegovinada ozod qilingan mahbuslar karvonlarini himoya qilish; Yugoslaviya armiyasining Xorvatiyadan to'liq olib chiqilishini nazorat qilish; Prevlaka yarim orolini demilitarizatsiya qilish va Xorvatiya va Chernogoriyaning qo'shni hududlaridan og'ir qurollarni olib tashlash (Res 779,1992); harbiy parvozlarni taqiqlashga rioya etilishini nazorat qilish (Res 781,1992); va sobiq Yugoslaviya Makedoniya Respublikasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining mavjudligini o'rnatish. UNPROFOR, shuningdek, 1994-yil fevral oyida Bosniya hukumati va Bosniya-Xorvatiya kuchlari tomonidan so'ralgan o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvning bajarilishini nazorat qildi. Bundan tashqari, UNPROFOR Bosniya hukumati va bosniya serblari o'rtasida muzokaralar olib borgan, 1994-yilda kuchga kirgan o't ochishni to'xtatish kelishuvlarini kuzatib bordi. 1995 yil 31 martda

¹⁴ Source: <https://optolov.ru/uz/design-a-childs-room/bombardirovki-yugoslavii-unichtozhenie-yugoslavii-istoriya.html>

Xavfsizlik Kengashi UNPROFORni qayta tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildi va uni uchta alohida, ammo o'zaro bog'liq bo'lgan tinchlikni saqlash operatsiyalari bilan almashtirdi: UNCRO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xorvatiyada ishonchni tiklash operatsiyasi), UNPREDEP (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Preventiv joylashtirish kuchlari) qo'shma teatr shtab-kvartirasi sifatida tanilgan UNPF (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik Kuchlari) Zagrebda joylashgan. Oxir-oqibat, sobiq Yugoslaviyadagi ijobiy o'zgarishlar va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosniyadagi ikkita yangi missiyasi - Gertsegovina va Xorvatiyada tashkil etilganidan so'ng, UNPF-HQ 1996 yil yanvar oyida tugatildi¹⁵.

Ushbu prinsipning qo'llanilishi sohasiga doir ko'plab keyslar mavjud bo'lib, ulardan yana biri Korfu kanali bilan bog'liqdir. Bu 1946 yilda Albaniya suvlarining ilgari supurib tashlangan qismida Korfu kanali orqali o'tayotganda ba'zi Britaniya harbiy kemalari zarar ko'rgan minalar portlashi natijasida paydo bo'lgan. Kemalar jiddiy shikastlangan, ekipaj a'zolari halok bo'lgan. Birlashgan Qirollik 1947-yil 22-mayda berilgan ariza bilan nizo bo'yicha sudga murojaat qildi va Albaniyani Ittifoqchi dengiz kuchlari tomonidan minalardan tozalash ishlari olib borilgandan so'ng uchinchi davlatga mina qo'ygan yoki qo'yishga ruxsat berganlikda aybladi. Ish avval Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kiritilgan va Xavfsizlik Kengashi tavsiyasiga ko'ra Sudga yuborilgan edi. Sud Albaniyani xalqaro huquqqa muvofiq Albaniya suvlarida sodir bo'lgan portlashlar va etkazilgan zarar va qurbonlar uchun javobgar deb topdi. U Albaniyaning o'zi minalarni qo'yganligi yoki Albaniyaning iltimosiga binoan Yugoslaviya dengiz floti tomonidan mina qo'yish operatsiyasi bilan Albaniyaning kelishuvi bo'lgan degan fikrni qabul qilmadi. Boshqa tomondan, u minalarni Albaniya hukumati bilmagan holda yotqizish mumkin emas, deb hisobladi. Ushbu holatda dengiz orqali boshqa davlatlarga zarar yetkazmoqda degan iddao bilan xalqaro sud Albaniyani aybdor deb topdi va unga britaniyaga 844 000 funt sterling

¹⁵ Source: <https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/medals-decorations/details/149>

to‘lashga majbur qildi¹⁶.

«Kuch» tushunchasi, birinchi navbatda, agressiv urushni qamrab oladi. BMT Xavfsizlik Kengashi 1974-yil 14-dekabrda qabul qilgan ta‘rifga ko‘ra: agressiya muayyan davlat tomonidan boshqa bir davlatning suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga yoki siyosiy mustaqilligiga qarshi qurolli kuch ishlatilishidir. Ko‘rinib turibdiki, bu o‘rinda yetarli darajada keng ko‘lamli harbiy harakatlar nazarda tutilmoqda. Agressiya subyekti ham, obyekt ham faqatgina davlatlar bo‘lishi mumkin. Nodavlat tuzilmalarga qarshi qurolli kuch ishlatilishi bunga kirmaydi. O‘zining “The Right of States to Use Armed Force” ya‘ni davlatlarning harbiy kuch ishlatish huquqi“ deb nomlangan maqolasida Kolumbiya universiteti professori Oscar Schachter shunday deydi : We know that the principle was intended to outlaw war in its classic sense, that is, the use of military force to acquire territory or other benefits from another state. Actually, the term "war" is not used in article 2(4). It had been used in the League of Nations Covenant and in the Kellogg-Briand Pact of 1928, but it had become evident in the 1930's that states often engaged in hostilities without declaring war or calling it war. The term "force" was thus a more factual and wider word to embrace military action. “Bizga ma'lumki, ushbu prinsip klassik ma'noda urushni qonundan tashqari deb e'lon qilishni talab etadi, shuningdek, harbiy kuch ishlatish hudud yoki boshqa davlatning imtiyozlarini qo'lga kiritish edi. Aslida, "urush" atamasi 2(4)-moddada foydalanilmaydi. U Millatlar Ligasi nizomida va 1928 yildagi Kellogg-Briand paktida qo'llanilgan, ammo 1930-yillarda davlatlar ko'pincha urush e'lon qilmasdan yoki urush deb nomlamasdan harbiy harakatlar olib borishlari ma'lum bo'ldi. Aslida buni urush deb ataydi. Shunday qilib, "kuch" atamasi harbiy harakatlarni qamrab olish uchun ko'proq faktik va kengroq so'z edi”¹⁷.

“The use of force and contemporary security threats: old medicine for new ills” ya‘ni "Kuch ishlatish va zamonaviy xavfsizlik tahdidlari: yangi kasalliklar uchun

¹⁶ Source: <https://www.icj-cij.org/case/1>

¹⁷ Source: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3592&context=mlr>. “The right of states to use of force”. Oscar Schachter.

eski tibbiyot" deb nomlangan Allen S.Weinerning maqolasida aynan xalqaro qoidalarining hozirgi zamon xavfsizlik tahdidlariga qarshi turish uchun mos emasligi isbotlab beriladi. Unda "So'nggi yillarda nodavlat sub'ektlar tomonidan amalga oshirilayotgan xalqaro terrorizm va ommaviy qirg'in quollarining (WMD) xavfli davlatlarga tarqalishi xalqaro tartib uchun xavfsizlikka tahdid solayotgan eng muhim tahdidlardan biri sifatida namoyon bo'ldi. Garchi tahdidlarning tabiati keskin o'zgargan bo'lsa-da, xalqaro kuch ishlatishni tartibga soluvchi huquqiy rejim shunga o'xshash o'zgarishlarni boshdan kechirmadi. Ko'pgina sharhlovchilar va strateglar davlatlarning xavfsizlik ehtiyojlari va xalqaro huquq xavfsizlik arxitekturasi o'rtasidagi uzilish kuchayib borayotganini ko'rishadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomi tomonidan o'rnatilgan xalqaro huquq qoidalari va xalqaro institutlar zamonaviy xavfsizlik tahdidlariga qarshi turish uchun mos emasligini ta'kidlab, ushbu sharhlovchilar va siyosatchilar o'z-o'zini mudofaa qilish uchun davlatlarning bir tomonlama kuch ishlatish huquqini kengaytirish uchun yangi doktrinalarni ilgari surmoqda¹⁸" – deya takidlanadi.

Do'stona bo'lmagan munosabatlar yoki xalqaro jinoyat alomatlari bo'lmagan huquqbuzilishlarga nisbatan davlatlar kuch ishlatish tahdididan yoxud uni qo'llashdan o'zini tiyishda qurolli kuch ishlatish bilan bog'liq bo'lmagan o'zgacha tartibda (retorsiya yoxud repressaliya)ga murojaat qilishlari mumkin. Bunday chora-tadbirlarning ro'yxati BMT Nizomining 41-moddasida mustahkamlangan, bular: iqtisodiy, dengiz, havo, temiryo'l, pochta, telegraf, radio va boshqa aloqalarni to'liq yoki qisman uzish, shuningdek diplomatik aloqalarni uzish¹⁹. Retorsiya ([repressiya](#) kabi) xalqaro huquqdagi siyosiy javobgarlik turidir. Retorsiya va repressiya o'rtasidagi asosiy farq shundaki, retorsiya xalqaro huquqning boshqa sub'ektining qonuniy harakatlariga javobdir, repressiya esa

¹⁸Source:https://www.jstor.org/stable/40040302?oauth_data=eyJlbWFpbCI6ImFiZGI4YW1pZG92YXJheXhvbmFAZ21haWwuY29tliwiaW5zdGI0dXRpb25JZHMiOltldLCJwcm92aWRlciI6Imdvb2dsZSJ9. "The use of force and contemporary security threats: old medicine for new ills". Allen S.Weiner

¹⁹ Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva // Mualliflar jamoasi. –T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 48- bet.

xalqaro huquqning boshqa sub'ektining qonunga xilof harakatlariga javoban qo'llaniladi. Retorsiyaga misol: agar A davlati B davlatining diplomatini persona non grata deb e'lon qilsa, B davlati o'zarolik tamoyiliga muvofiq A davlatining diplomatini persona non grata deb e'lon qilishi mumkin. Persona non grata deb e'lon qilish do'stona, ammo qonuniy harakatdir. Repressiyaga misol: agar A davlati B davlat elchixonasiga bostirib kirsam, B davlati norozilik bildirishi, A davlat elchisini tushuntirish uchun chaqirishi va unga norozilik notasini topshirishi mumkin. Diplomati vakolatxonalar bir qator immunitetlarga ega, xususan, vakolatxona binosi va uning atrofidagi hududning daxlsizligi. Shunga ko'ra, daxlsizlik prinsipini buzish qonunga xilof harakat hisoblanadi²⁰. Retorsiya deb bir davlat tomonidan boshqa bir davlatga nisbatan uning manfaatlariga ziyon etkazgani uchun Xalqaro huquqqa mos majburlov choralarini qo'llashga aytiladi. Retorsiya o'zga davlatning muayyan nodo'stona harakatlariga qarshi buzilgan huquqlarni tiklashga yo'naltirilgan aniq bir davlatning javobi bo'lishi ham mumkin. Retorsiyaga nodo'stona aktini sodir etgan davlatdan elchini chaqirib olish, mamlakatga kirishni taqiqlash yoki delegatlar tashrifini bekor qilish kabilar kiradi. Repressaliya (harbiy bo'lmagan) – bu bir davlatning ikkinchi davlatga nisbatan qo'llashga haqli majburlov harakatlaridir.

Repressaliya bir davlat tomonidan ikkinchi bir davlatning huquqqa zid harakatlariga qarshi buzilgan huquqlarni tiklash maqsadida qo'llanadi. U etkazilgan zarar bilan mos kelishi va majburlov qoniqtiradigan darajada bo'lishi lozim. Repressaliyalar iqtisodiy munosabatlar, temir yo'l, den-giz, havo, pochta, radio va boshqa aloqa turlarining to'liq yoki qisman uzilishi hamda diplomatik, savdo va boshqa alo-qalarning uzilishi, tovar va xomashyoni huquqbuzar davlat hududidan olib chiqishga embargo qo'yish shakllarida ifodalanishi mumkin. Qoniqish xosil qilingach repressaliyalar tugatilishi kerak. Hozirgi zamon xalqaro huquqi nizo va kelishmovchiliklarni hal etish uchun qurolli repressaliyalar qo'llashni man qiladi (BMT Ustavi 2-modda 3-bandi).

²⁰ Source: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F>

Kuch ishlatish va kuch bilan tahdid qilish qilish prinsipini yoritir ekanmiz, ushbu prinsip xalqaro hayotda tartibni saqlash uchun naqadar muhim ekanini e'tirof etmay qolmaymiz. Bugungi kunda dunyoda bo'lib turgan voqealardan ushbu prinsipning davlatlar tomonidan buzilayotganini anglashimiz mumkin. Xalqaro huquqni tan olgan holda, davlatlar va aholiga xiyonat qilib ushbu prinsipni buzilish holatlari kengaymoqda. Ushbu prinsipni buzmaslik uchun, davlatlar o'z fuqarolari orasida targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borishlari kerakki, davlat rahbarlari boshlagan har qanday urushda aholi rahbarga qarshilik qilib, uning noto'g'ri yo'l tutayotganini unga ko'rsatib, tushuntirib qo'yishsin. Tinchlikda rivojlanayotgan davlatning iqtisodi jadal ravishda o'sadi, mamlakat gullab-yashnaydi. Urush bo'lgan hududlarda ma'lum bir vaqtgacha rivojlanish ortga suriladi. Insoniyat taraqqiyotdan ortda qoladi. Tinchlik - bu eng aziz ne'mat ekanligini unutmaylik.

Foydalanilgan manbalar

1. X.T. Одилқориев. Б.Э. Очилов. ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХАЛҚАРО ОММАВИЙ ҲУҚУҚИ. ДАРСЛИК. Тошкент – 2007. Алишер Навои номли Ўзбекистон миллий кутубхонасининг нашриёти.
2. Xalqaro huquq. Darslik. Mas'ul muharrir y.f.n., prof. G.Yuldasheva // Mualliflar jamoasi. –T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 443 bet.
3. Source:https://www.jstor.org/stable/40040302?oauth_data=eyJlbWFpbiCI6ImFiZG14YW1pZG92YXJheXhvbmFAZ21haWwuY29tliwiaW5zdGl0dXRpb25JZHMlOltLCJwcm92aWRlciI6Imdvb2dsZSJ9. “The use of force and contemporary security threats: old medicine for new ills”. Allen S.Weiner
4. Source:<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3592&context=mlr>. “The right of states to use of force”. Oscar Schachter.
5. Source:<https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/medalsdecorations/details/149>
6. Source: <https://www.justia.com/international-law/use-of-force-under-international-law/>
7. Source: <https://peacekeeping.un.org/en/about-us>
8. Source:<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F>

9. Source: <https://www.icj-cij.org/case/1>
10. Source: <https://optolov.ru/uz/design-a-childs-room/bombardirovki-yugoslavii-unichtozhenie-yugoslavii-istoriya.html>
11. Source: <https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/medalsdecorations/details/149>

